

DOI: 10.5281/zenodo.14474132

FARINGITE BACTERIANA E O DESENVOLVIMENTO DE MENINGITE EM CRIANÇAS

Autores: Raquel Ataíde Guimarães; Eli Júnior Pereira Rodrigues; Lara Giovanna Gauer do Nascimento; Jéssyca Lopes Dourado; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: A faringite bacteriana é uma Infecção do Trato Respiratório Superior (ITRS) caracterizada pela inflamação da faringe, sendo causada principalmente por bactérias. Estes microrganismos, ao colonizarem o nariz, acendem-se para o cérebro via nervo olfatório, fazendo com que se multipliquem nas meninges e realizem sua instalação, originando a meningite. Essa infecção bacteriana pode ser fatal em pacientes com idade inferior a cinco anos, uma vez que não possuem um sistema imune eficiente para combater essa infecção. Para o diagnóstico e tratamento do paciente é necessário realizar a cultura de orofaringe, na qual utiliza-se um swab estéril para coletar das amígdalas e da faringe e inoculado em meio de enriquecimento e posteriormente em Ágar Sangue ou Ágar Chocolate, observando o padrão de hemólise na placa para seguir com o processamento da amostra. **OBJETIVOS:** Analisar a correlação entre faringite bacteriana e meningite em crianças. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura com coleta nas bases de dados do PubMed e SciELO, em que foram escolhidos 6 dos 132 artigos resultantes, possuindo como descritores “cepas microbianas” e “faringite”, que abordavam caracterização molecular e coinfeção em pacientes com idade inferior a 5 anos de idade. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A correlação entre *Streptococcus pneumoniae* e as cepas não tipáveis de *Haemophilus influenzae* são positivas, havendo alta prevalência em casos de faringite em crianças. Além disso, a presença da *Moraxella catarrhalis* amplia a formação de biofilmes polimicrobianos mediante a estabilidade das cepas de *H. influenzae* não tipável e *S. pneumoniae*. A formação de biofilmes juntamente com a produção de toxinas agravam o estado clínico do paciente, sendo algumas delas a streptolisina O, produzida pelas cepas de *S. pyogenes*, causadora da febre reumática, e a toxina diftérica, produzida pela *Corynebacterium diphtheriae*, que realiza a obstrução das vias respiratórias. A presença de fatores como a baixa cobertura vacinal para *H. influenzae* e o uso indiscriminado de antibióticos aumentam a patogenicidade das cepas. **CONCLUSÃO:** A não vacinação e a exacerbção do uso de antimicrobianos amplificam a mortalidade pela faringite, acarretando na formação de cepas bacterianas resistentes, que acendem pelo nervo olfatório e colonizam as meninges.

Descritores: antimicrobianos, cepas resistentes, infecção do trato respiratório superior, vacinação.

Instituição: Universidade Federal de Jataí